

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC N.º 47/2025 – PPRES

Proposta:

EscoHab-3D: Valorização de escórias de fundição na produção de concretos para impressão 3D de módulos construtivos habitacionais

ANEXO I

(a)

(b)

Figura 1. Setup para impressão 3D de concreto instalado no Laboratório de Inovação da Construção (LICon) da UDESC. (a) braço robótico IRB 4600 2.05/60 (ABB) e bomba P20 connect 3DCP (m-tec). (b) silo e bomba + misturador DuoMix (m-tec).

(a)

(b)

(c)

Figura 2. Exemplo de impressão 3D de concreto realizada no LICon/UESC. (a) projeto de ponto de ônibus; (b) impressão do módulo; (c) módulo impresso.

Figura 3. Ensaio “*buildability*” para avaliação da capacidade de suporte de camadas da impressão 3D.